

Кукса Н. В.

Завідувач відділу “Суботівський історичний музей”
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

СУПЕРЕЧЛИВІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ СВЯТО-ІЛЛІНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В СУБОТОВІ: ВЕРСІЯ ПОХОВАННЯ ДАНИЛА ВИГОВСЬКОГО

Церква Святого пророка Іллі в Суботові відома в наукових колах як усипальниця Богдана Хмельницького. Проте, починаючи з 1970-х рр. за храмом закріплюється статус родової усипальниці Хмельницьких. Це було викликано, очевидно, результатами досліджень експедиції ІА АН УРСР під орудою Р. Юри, П. Горішнього, М. Кучери (1969–1973). Головним завданням експедиції були пошуки останків Богдана Хмельницького.

Хоча таємниця поховання гетьмана не була з’ясована, проте поблизу фундаменту північної стіни церкви та біля входу знайдено три чоловічих поховання в дерев’яних домовинах. На одному з кістяків збереглися залишки шовкового пояса, який датує це поховання XVII ст. [5] Слід зазначити, що про існування в Іллінській церкві інших, крім Богдана Хмельницького, поховань до розкопок відомостей не було. Можна лише висловити припущення, що виявлені останки належать членам родини гетьмана або представникам козацької старшини. Однак в непоодиноких джерелах знаходимо відомості, що в храмі було поховано зятя гетьмана Данила Виговського, який загинув під час російсько-української війни 1658–1659 рр. Відповідну інформацію знаходимо і в студіях дослідників XIX ст.

Якщо вірити Й. Ролле, який посилається на численні джерела, Данило Виговський прагнув визволити дружину, що перебувала в обложеному військами свого брата Юрія Хмельницького Смілі [2, 521-522]. 26 жовтня 1659 р. загін Данила Виговського був розгромлений силами корсунського полковника Якова Петренка, а його самого взято в полон. Незабаром Данила Виговського мали доправити до боярина О. Трубецького. Одразу Юрій Хмельницький став просити О. Трубецького, щоб він милосердно повівся з його зятем. Невідомо, як би вирішив долю Данила московський уряд, та доїхати до Москви йому не судилося.

Князь О. Трубецькой повідомляв Олексію Михайловичу: “Гетман Юрій Хмельницький по своєму и всего войска запорожского договору, прислал к нам Данилу Выговского; и до твоего великаго государя указа велели мы везти его, Данилка, за приставом в стрелецких приказах, и везли его в Семенов приказ Полтева да в Артамонов приказ Матвеева, переменяясь, а в приставах у него были сотники со стрельцами поденно. И ноября в 21 д., как мы пошли из Болхова, и Данилка Выговский занемог, и везли его больного ноября ж по 30-е число, а ноября в 30 числе на дороге, отъехав от Калуги 10 верст, он умер, и мы велели погребсти его в селе Горнем...”. Отримавши це повідомлення, Олексій Михайлович наказав відправити тіло Данила Виговського до гетьмана, та 10 грудня направив Юрію Хмельницькому грамоту, в якій висловив співчуття з приводу смерті гетьманового зятя [1, 35-37].

Така інформація міститься в російських джерелах. Проте в листі до Юрія Хмельницького, датованому 1660 р., польський дипломат С. Беневський зовсім по-іншому описував причини загибелі Данила Виговського: “Вы толкуете о неприятельских мучительствах, которые вы претерпевали от поляков... А царь не потому ли кажется вам добр, что полна Украина мучительства?... когда бы увидел другого зятя неслыханно замученного; когда бы увидел тело его истерзанное кнутом, пальцы отрезанные, глаза вынутые и серебром залитые, уши буравом просверленные и серебром залитые..., если б Богдан Хмельницкий увидел все это, то не только бы принял за оружие, но и в огонь ринулся бы...” [1, 38]. Обидві версії причин смерті Данила Виговського продовжують існувати, і жодну з них не можна ані заперечити, ані повністю прийняти. Найбільш послідовним прихильником другої версії вважається С. Соловійов [4, 59].

Сучасні історики здебільшого наводять обидві версії. Показово, що фактично всі джерела вказують, що тіло Данила було передане його дружині в Суботів і поховане в місцевій церкві біля тлінних останків Богдана Хмельницького. Про це пише й Ю. Мицик: “...Наступного дня, у понеділок, до Чигирина привезли тіло закатованого московитами Данила Виговського... Дружина Данила – Олена Хмельницька в розпачі кинулась до домовини з такою силою, що жадливо розсікла собі голову. Прибіг її брат – гетьман Юрій Хмельницький з кількома козака-

ми, а побачивши тіло Данила Виговського, гірко заривав. Сестра ж тяжко його прокляла, а коли Юрій пішов до хати, вона кинулась за ним. Тим часом до двору прибували чигиринці. Страшний вигляд понівеченого тіла славного полковника ледве не привів до вибуху їхнього повстання проти Москви...” [3, 136]. Не виключено, щоб хоч якось залагодити ситуацію, що склалася, Юрій Хмельницький і вирішив поховати Данила в Богдановій церкві.

Знову ж таки неможливо підтвердити чи спростувати ці відомості. В даному контексті особливої уваги заслуговує опис одного з поховань, який знаходимо в звіті згадуваної нами археологічної експедиції: “В шурфі біля напівколоні на глибині 1 м 90 см виявлено поховання в зотлілій дерев’яній домовині. Належить чоловікові 40-45 років, збереглося погано, знайдено хрестик із шкіри, більше ніякого супроводжуючого матеріалу не виявлено...” [5]. Водночас, не маємо інших доказів, які допомогли б ідентифікувати виявлені поховання. Через це дане твердження виглядає доволі гіпотетично. Хоча навіть щодо місця поховання самого Богдана Хмельницького збереглося не набагато більше відомостей з тривким історичним підґрунтям.

Прикро, що після проведення розкопок виявлені останки не були повернуті до храму, внаслідок чого остаточно втрачено можливість продовження антропологічних досліджень.

Останні студії всередині храму, які проводилися влітку–восени 2006 р. з використанням ультразвукового обладнання, показали, що на сьогодні в приміщенні храму відсутні будь-які поховання. Однак з огляду на відомості з першоджерел та результати археологічних досліджень 1969–1973 рр., ми схильні вважати, що версія поховання Данила Виговського в Свято-Іллінській церкві в Суботові має право на життя і потребує подальших досліджень.

Примітки

1. *Востоков А.* Судьба Выговских и Ивана Нечая // КС. – 1890. – Январь. – С. 35-46.
2. *Н. М[олчановский].* Женщины при Чигиринском дворъ во второй половине XVII века. Д-ра Антонія I // КС. – 1894. – Март. – С. 512-529.
3. *Мицик Ю. А.* Чигирин – гетьманська столиця. – К., 2007.
4. *Соловьев С.* История России с древнейших времен. – М., 1963. – Т. 6.
5. НА ІА НАН України, № 1972/25. *Юра Р. О., Горішині П. А.* Звіт про роботу Суботівської середньовічної експедиції ІА АН УРСР у 1972 р.

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, доцент
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу
Тернопільського національного економічного університету

АНАФЕМА ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ: РЕТРОСПЕКТИВА І СЬОГОДЕННЯ

Взаємозв’язок між церквою і світським суспільством у різні періоди визначався відмінностями, залежно як від етапів розвитку суспільства, так і від міри абсолютизму влади (державної і церковної). Московській державі в ході всього її історичного поступу була притаманна узурпація як світської, так і духовної сфери, максимальне обмеження прав і свобод громадян, церква у цьому виконувала допоміжну роль. Тому таке явище, як анафема (прокляття, відлучення від церкви) мало більшою мірою заполітизований характер.

З метою звільнення від щоразу більш деструктивної колонізації українських земель московським царем Петром, восени 1708 р. гетьман Іван Мазепа перейшов на сторону шведського короля Карла XII. Під час війни цар використовував усі можливі методи, зокрема він вдався і до релігійно-психологічного. 23 листопада одночасно у Троїцькому соборі Глухова і в Успенському соборі Москви відбулося інсценізоване дійство – анафема Мазепі. Автором сценарію церемонії у Глухові, за припущеннями, був префект Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович, а в Москві її особисто проводив колишній приятель гетьмана Стефан Яворський, місцеблюститель патріаршого престолу [1, 415]. Історик Наталія Яковенко

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014